

10.5281/zenodo.17744385

PARA ALÉM DA FOME: SELETIVIDADE ALIMENTAR, AUTISMO E INSEGURANÇA EM UMA FAMÍLIA VULNERÁVEL

Hevylla Vitória Nogueira Rocha Lima¹; Ana Amélia Freitas Vilela²; Jeane Franco Pires Medeiros²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução e Objetivo: A insegurança alimentar se trata de uma conjuntura que transcende a carência subsidiária, sendo caracterizada pela ausência de acesso regular a vieses sociais e afetivos. Em famílias constituídas por crianças autistas, esse cenário pode ser agravado pela seletividade alimentar, atributo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o qual restringe a variedade de alimentos aceitos e que, ora eleva os custos alimentares, ora propicia uma desnutrição. O presente relato, produzido no âmbito da Prática de Integração Ensino, Serviço e Comunidade I (PIESC I), objetiva concatenar a família selecionada - composta por uma mãe solo e duas filhas autistas - marcada por vulnerabilidade econômica e seletividade alimentar das crianças, com insegurança alimentar. **Relato de Experiência:** No decurso do PIESC I, observou-se um arranjo familiar permeado por sobrecarga materna e fragilidades múltiplas, enfrentadas em virtude das condições materiais restritas e agravadas pela deserção paterna. As filhas, além das demandas inerentes ao TEA, apresentam seletividade alimentar, restringindo o cardápio a poucos itens, que aquém de comprometer a qualidade nutricional, promove uma sobrecarga no orçamento doméstico; haja vista que a mãe, em meio a ausência de recursos, compartilha da mesma dieta restrita, incorporando-se no mesmo quadro de debilidade alimentar. Tal sistema ressalta que a insegurança não se limita ao acesso precário a alimentos em quantidade e qualidade suficientes, mas está para além da fome, assumindo um caráter multidimensional, conectando restrições materiais, demandas clínicas e desigualdade de gênero. **Conclusão:** O PIESC I possibilitou a compreensão de uma realidade difícil, a partir de um olhar ampliado, que solicita que a prática em saúde considere a alimentação como uma dimensão central do cuidado integral, e a reconhecer a necessidade de estratégias que atestem a segurança alimentar em famílias vulnerabilizadas pelo TEA e pela desigualdade social.

Palavras-chave: transtorno do espectro autista; insegurança alimentar; vulnerabilidade social.